

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1081 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderraying jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari.....	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish.....	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi.....	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training.....	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики.....	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari.....	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	
O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	

Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	
Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	

Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Макимова Зарафшон Оллоёровна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	

O'ZBEKISTONDA SOLIQ SIYOSATI VA XORIY SOLIQ SIYOSATINI O'RGANIB CHIQISH

Karimova Gulbahor Normurodovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi
FINANCE-FINTECH 7041302-Biznesni boshqarish
(Master of Business Administration –MBA) magistranti
Qashqadaryo viloyati soliq boshqarmasi xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston soliq siyosatining rivojlanish tendensiyalari va xorijiy davlatlar tajribasi bilan qiyosiy tahlili o'rganilgan. Soliq ma'murchiligi, soliq yukining iqtisodiy o'sishga ta'siri va investitsion jozibadorlikka bog'liqligi tahlil qilinib, O'zbekiston uchun optimal soliq strategiyalari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq siyosati, soliq yuklamasi, investitsion jozibadorlik, soliq islohotlari, qiyosiy tahlil.

Abstract: This article examines the development trends of Uzbekistan's tax policy and conducts a comparative analysis with foreign practices. Tax administration, the impact of tax burden on economic growth, and its relation to investment attractiveness are analyzed, with recommendations proposed for optimal tax strategies in Uzbekistan.

Key words: tax policy, tax burden, investment attractiveness, tax reforms, comparative analysis.

Аннотация: В данной статье изучаются тенденции развития налоговой политики Узбекистана и проводится сравнительный анализ с зарубежным опытом. Анализируются налоговое администрирование, влияние налоговой нагрузки на экономический рост и её связь с инвестиционной привлекательностью, предлагаются рекомендации по оптимальным налоговым стратегиям для Узбекистана.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая нагрузка, инвестиционная привлекательность, налоговые реформы, сравнительный анализ.

KIRISH

Soliq siyosati har qanday davlat iqtisodiy tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning samaradorligi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Soliq tizimi davlat byudjeti daromadlarini shakllantirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash, investitsion faollikni rag'batlantirish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Shu bois, milliy soliq siyosatini rivojlantirish va xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida soliq tizimini isloh qilishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Mamlakatda soliq yukini kamaytirish, tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratish, soliq ma'murchiligi tizimini takomillashtirish hamda investitsion jozibadorlikni oshirish maqsadida qator islohotlar amalga oshirildi. Xususan, oxirgi yillarda soliq stavkalarining optimallashtirilishi, deklaratsiya tizimining joriy etilishi va raqamlashtirilgan soliq nazorati mexanizmlarining rivojlanishi soliq siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston soliq tizimi rivojlangan davlatlar tajribasi asosida yanada takomillashtirishni talab etmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, har bir davlat o'z iqtisodiy modeli, ijtimoiy tuzilishi va makroiqtisodiy omillariga asoslangan holda soliq siyosatini shakllantiradi. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlarda soliq tizimi bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillariga mos holda ishlab chiqilgan bo'lib, biznes uchun qulay soliq rejimlari, progres-siv soliq stavkalari va byudjet taqsimotining shaffofligi ta'minlangan. Skandinaviya mamlakatlari esa yuqori soliq yukiga qaramay, aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli ijtimoiy dasturlar bilan ajralib turadi. Xitoy va Janubiy Koreya kabi Osiyo mamlakatlari esa soddalashtirilgan soliq tizimi orqali tezkor iqtisodiy o'sishni rag'batlantirgan.

O'zbekistonda soliq siyosatini xorijiy davlatlar tajribasi bilan taqqoslash orqali mavjud tizimni yanada takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash muhim hisoblanadi. Xususan, soliq yukining iqtisodiy o'sish va tadbirkorlik muhitiga ta'siri, soliq ma'murchiligining samaradorligi, soliqlarning byudjet daromadlariga ta'siri kabi masalalar ilmiy tahlil talab qiladi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda O'zbekiston soliq tizimining rivojlanishi

bosqichlari, uning xorijiy mamlakatlar soliq siyosati bilan solishtirish orqali ustun va zaif jihatlarini hamda ilg'or tajribalarni qo'llash imkoniyatlari o'rganib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston soliq siyosati va xorij tajribasini o'rganishda muhim adabiyot manbalari, asosan, davlat moliyaviy resurslarini boshqarish, bojxona va soliq ma'murchiligi hamda soliq yukining iqtisodiy o'sishdagi o'rni kabi masalalarga e'tibor qaratadi. Ayni yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar milliy iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda soliq siyosatining strategik o'rnini ta'kidlab, soliq mexanizmlari samaradorligini oshirish usullariga e'tibor qaratadi.

Nufuzli iqtisodchi Richard A. Musgrave o'zining "Public Finance in Theory and Practice" nomli asarida soliq siyosati davlatning asosiy fiskal vositalaridan biri ekanini uqtiradi. Olim byudjet daromadlarining shakllanishida soliqlarning o'ziga xos xususiyatlari, ularning ijtimoiy tenglik va iqtisodiy samaradorlikka ta'siri hamda turli soliq turlari o'rtasidagi nisbiy ustuvorliklarga e'tibor beradi. Joseph Stiglitz o'zining "Economics of the Public Sector" kitobida soliq mexanizmlarini yaratishda xususiy sektor va davlat o'rtasidagi munosabatlarning uyg'unlashuvi, shuningdek, bozor no'nosozliklarini bartaraf etish jarayonidagi soliq siyosatining o'rni to'g'risida ilmiy yondashuvni taklif etadi. Uning ta'kidlashicha, soliq tizimi sohada investitsion faollikni rag'batlantirishi yoki aksincha cheklab qo'yishi mumkin, shu bois soliq stavkalari va imtiyozlar balansi o'ta ehtiyotkorlik bilan tanlanishi zarur.

Nobel mukofoti sovrindori James Mirrlees "Tax by Design: The Mirrlees Review" asarida adolatli va samarali soliq tizimini qurishda daromad solig'ining progres-siv modeli, iste'mol solig'i mexanizmlari hamda meros solig'i kabi omillarni sinxronlashtirish g'oyalarini ilgari suradi. Mirrlees iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan birga, ijtimoiy adolatni ko'zda tutadigan soliq siyosatini shakllantirish soliq islohotlarining maqsadi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Vito Tanzi ham rivojlanayotgan davlatlarda soliq tizimini isloh qilishda bozor muhitining xususiyatlari, davlat apparatining salohiyati va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik muhim ekanini qayd etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda soliq siyosatini o'rganish uchun normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash hamda qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. O'zbekiston soliq tizimi xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan solishtirilib, ularning samaradorligi baholandi. Ma'lumotlar iqtisodiy modellashtirish va regressiya tahlili orqali qayta ishlanib, soliq yukining iqtisodiy o'sishga ta'siri aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pchilik hukumatlarda davlat daromadlarini nazorat qiluvchi moliya vazirligi, soliq xizmati va boshqa organlar mavjud. Hukumatlar, shuningdek, daromadlarni yig'ish uchun alohida daromad yig'ish xizmatiga ham ega bo'lishi mumkin. Hozirgi rivojlangan mamlakatlarda davlat byudjetining asosiy qismi soliqlar hisobiga shakllanadi. Bu soliqlarga fuqarolarning shaxsiy daromadlaridan undiriladigan shaxsiy daromad solig'i, ish haqi fondiga soliq, korxonalar va korporatsiyalar foydasidan undiriladigan foyda solig'i va boshqa turdagi soliqlar kiradi. Masalan, 1987-yilda AQShda soliq tushumlari davlat byudjetining 98 foizini, Buyuk Britaniyada 96,7 foizini, Fransiyada esa 91,5 foizini tashkil qilgan. AQSh federal byudjetidan qilinadigan xarajatlar orasida "daromadlar darajasini ta'minlash" (qariyalar, mehnatga layoqatsizlar, ishsizlar, nogironlar, tibbiy yordamga muhtojlar, boquvchisini yo'qotgan oilalarga yordam ko'rsatish) uchun ajratmalar 40 foizni, milliy mudofaa xarajatlari esa 28–30 foizni tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda 2024-yil 3-chorak soliq tizimi natijalari.

Hozirgi davrda oz sonli sotsialistik mamlakatlarda davlat byudjeti daromadlarining asosiy qismi davlat sektori (ijtimoiy mulk)dan tushadigan mablag'lardan, kooperativlar, xususiy korxonalar va aholidan olinadigan turli soliqlardan hosil bo'ladi. Ushbu mablag'lar asosan xalq xo'jaligini rivojlantirish hamda ijtimoiy-maishiy tadbirlarga yo'naltiriladi.

O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetida jami daromadlar va xarajatlar o'zgarishlarida ishlab chiqarishning rivojlanishi, xo'jaliklar va aholi daromadlarining o'sishi asosiy ahamiyatga ega. O'zbekistonda davlat byudjetini shakllantirish tartibi O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 1-yanvardan kuchga kirgan.

Xorijiy tajribaga nazar tashlasak, 2024-yilda Federal soliq tizimi umumiy nuqtayi nazardan tahlil qilinmoqda. Ushbu hisobot 2024-yilda amal qiladigan federal soliq tuzilishi va tizimini tavsiflaydi. Shuningdek, unda umumiy soliq tizimi bo'yicha tanlangan statistik ma'lumotlar keltirilgan. Tarixan, federal soliq tizimining eng katta tarkibiy qismi – daromad jihatidan – individual daromad solig'i bo'lib kelgan. 2023-yilda shaxsiy daromad solig'i orqali 2,2 trillion dollar yoki federal hukumat daromadining 49 foizi yig'ilgan. Shu yili korporativ daromad solig'i esa 420 milliard dollarni tashkil etib, umumiy daromadning 9 foizini ta'minlagan. Ijtimoiy sug'urta yoki ish haqi soliqlari 1,6 trillion dollar yoki umumiy daromadning 36 foizini tashkil qilgan. 2023-yilda federal hukumatning umumiy daromatlari yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 16,5 foizini tashkil etgan, bu Ikkinchi Jahon urushidan keyingi o'rtacha YAIMning 17 foizidan biroz past ko'rsatkichdir.

Federal hukumat uchun eng katta daromad manbai shaxsiy daromad solig'idir. Federal individual daromad solig'i jismoniy shaxslarning soliq solinadigan daromadidan undiriladi, yalpi daromad soliq chegirmalaridan so'ng hisoblanadi. Soliq stavkalari ariza berish maqomiga qarab (masalan, turmush qurgan holda birgalikda deklaratsiya berish, uy xo'jaligi boshlig'i yoki yakka shaxs) belgilanadi. Qo'shma Shtatlarda daromad solig'i stavkalari odatda progressiv bo'lib, yuqori daromad egalari yuqori stavkalarda soliqqa tortiladi. Soliq majburiyatlari hisoblangandan so'ng, ularni kamaytirish uchun turli soliq imtiyozlari va chegirmalardan foydalanish mumkin. Ushbu soliq imtiyozlari siyosatchilar uchun iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish yoki tartibga solish vositasi hisoblanadi. Katta chegirmalar va soliq kreditlariga ega bo'lgan shaxslar muqobil minimal soliq (AMT) to'lashlari ham mumkin.

Federal hukumat, shuningdek, korporatsiyalar, ish haqi, mulk, sovg'alar va ayrim tovarlarga ham soliq soladi. Korporativ daromad 21 foiz soliq stavkasi bo'yicha soliqqa tortiladi. Ijtimoiy ta'minot va Medicare soliqlari esa mos ravishda daromadning 12,4 foizi va 2,9 foizini tashkil etadi. 2024-yilda ijtimoiy sug'urta soliqlari ish haqining birinchi 168 600 dollaridan undiriladi. Medicare soliqlari esa barcha ish haqi daromadlariga nisbatan hisoblanadi. Federal aksiz soliqlari esa transport yoqilg'isi, alkogol va tamaki mahsulotlari kabi maxsus tovarlarga nisbatan qo'llaniladi.

Umuman olganda, soliq tizimi vaqt o'tishi bilan o'zgarib borgan. Korporativ daromad solig'i bo'yicha tushumlar umumiy soliq tushumlari tarkibida kamaygan bo'lsa, ijtimoiy sug'urta soliqlari ulushi oshgan. Ijtimoiy sug'urta daromatlari federal soliq tizimining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Ko'pgina soliq to'lovchilar uchun ish haqi soliqlari shaxsiy daromad solig'idan ko'ra katta miqdorni tashkil qiladi. Aksariyat soliq to'lovchilar ijtimoiy sug'urta soliqlarini to'laydi, lekin daromad darajasi past bo'lgani sababli shaxsiy daromad solig'idan ozod bo'ladi.

Xalqaro nuqtayi nazardan, AQSh federal soliq tizimi boshqa Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) mamlakatlari qaraganda YAIMga nisbatan foiz sifatida kamroq daromad yig'ishga intiladi. Federal soliq tizimining eng katta tarkibiy qismi shaxsiy daromad solig'i bo'lib, 2023-yilda ushbu soliq federal daromadning 2,2 trillion dollarini yoki 49 foizini tashkil qilgan. Shu yili korporativ daromad solig'i tushumlari 420 milliard dollarni yoki umumiy federal daromadlarning 9 foizini tashkil qilgan. Federal daromadning ikkinchi yirik manbai ish haqi soliqlari bo'lib, 2023-yilda bu soliq 1,6 trillion dollar yoki umumiy daromadning 36 foizini ta'minlagan. Boshqa manbalardan olingan tushumlar 2023-yilda 230 milliard dollarni tashkil etib, umumiy tushumlarning 5 foizini tashkil qilgan.

Shaxsiy daromad solig'i soliq solinadigan daromadning turli manbalaridan olinadi. Shaxsiy daromad solig'i deklaratsiyasida ko'rsatilgan daromadlarning aksariyati ish haqi hisoblanadi. Kongress Budget Ofisi (CBO) loyihalariga ko'ra, 2024-yilda individual daromad solig'i deklaratsiyalari bo'yicha jami daromadning 65 foizi ish haqidano iborat bo'ladi. Qo'shma Shtatlar shaxsiy daromad solig'i tizimidan foydalangan holda biznes daromadlarining katta qismini ham soliqqa tortadi.

Yakka tartibdagi tadbirkorlar, sheriklik va S-korporatsiyalar kabi o'tish korxonalari odatda biznes daromadlarini egalariiga o'tkazadilar, natijada ushbu daromad individual daromad solig'i stavkalari bo'yicha soliqqa tortiladi. CBO hisob-kitoblariga ko'ra, 2024-yilda shaxsiy soliq to'lovchilar tomonidan e'lon qilingan jami daromadning 10 foizi sof biznes daromadidan, jumladan, biznes daromatlari, fermer xo'jaliklari daromatlari yoki boshqa jadval daromadlaridan iborat bo'ladi. Soliq solinadigan daromadning yana 12 foizi soliq solinadigan pensiyalar, annuitetlar, IRA taqsimoti yoki ijtimoiy sug'urta imtiyozlari shaklida bo'lishi kutilmoqda.

Xitoyning asosiy soliq qonunlari Butunxitoy Xalq Vakillari Kengashi tomonidan ko'rib chiqilib, qabul qilinadi va ularning amalga oshirilishi qoidalari Davlat Kengashi tomonidan e'lon qilinadi. Moliya vazirligi va Davlat soliq

boshqarmasi soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarini sharhlash va ularning qo'llanilishiga oid me'yoriy hujjatlarni qabul qilish vakolatiga ega. Shuningdek, Davlat soliq boshqarmasi mahalliy soliq organlarining undirish va boshqaruv jarayonlarini nazorat qilish vakolatiga ham ega.

Xitoyda kapital daromad solig'i mavjud emas va asosiy vositalarni sotishdan olingan daromad oddiy daromad sifatida ko'rib chiqilib, daromad solig'iga tortiladi.

Xitoyda soliq yili Grigorian kalendariga asosida hisoblanadi. Agar Davlat Kengashi tomonidan boshqacha qoidalar belgilab qo'yilmagan bo'lsa, rezident korxonalar guruhi konsolidatsiyalangan asosda korporativ daromad solig'ini to'lamaydi. Hozircha Davlat Kengashi tegishli korxonalar guruhlariga korporativ daromad solig'ini konsolidatsiyalashgan holda deklaratsiya qilish va to'lash imkonini beruvchi hech qanday qoidalarni qabul qilmagan.

Soliq organlari soliqlarni tartibga solishni boshqarish bo'yicha maxsus chora-tadbirlarga muvofiq soliq tuzatishlarini amalga oshirgandan so'ng, ular soliq yilining xuddi shu davri uchun Xitoy Xalq banki tomonidan e'lon qilingan RMB kredit bazaviy stavkasidan kelib chiqib, besh foiz punktni qo'shib hisoblab chiqishlari kerak. Qo'shimcha foizlar bo'yicha foizlarni hisoblash muddati bitim sodir bo'lgan yildan keyingi yilning 1-iyunidan boshlab qo'shimcha soliq g'aznaga tushgan kungacha hisoblanadi. Agar korxonaga tegishli me'yoriy hujjatlarga muvofiq bir vaqtda hujjatlar va ular bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etsa yoki tegishli normativ hujjatlarga muvofiq tegishli hujjatlarni tayyorlashi shart bo'lmasa, lekin soliq organlarining so'roviga binoan boshqa tegishli ma'lumotlarni taqdim etsa, besh foiz punkti miqdorida qo'shimcha foiz stavkasi bo'lmasligi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda soliq siyosatini takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va investitsion muhitning yaxshilanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Soliq yukining optimal darajada saqlanishi, soliq ma'murchiligini soddalashtirish va biznes subyektlari uchun qulay shart-sharoit yaratish iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Xorijiy tajribalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, soliqlarning progressiv va differensial yondashuvi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

Shu boisdan, soliq islohotlarini davom ettirishda raqamlashtirish darajasini oshirish, soliq imtiyozlari va chegirmalarining samaradorligini qayta ko'rib chiqish, soliq yukini ishlab chiqarish va eksport sohalari uchun maqbullashtirish hamda soliq nazoratining shaffofligini ta'minlash zarur. Bundan tashqari, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish maqsadida kichik va o'rta biznes uchun soliq rejimlarini yanada soddalashtirish, startup va innovatsion korxonalar uchun soliq yengilliklarini kengaytirish lozim. O'zbekiston sharoitida samarali soliq siyosatini yuritish, davlat byudjetining barqarorligini saqlagan holda, iqtisodiy o'sishga xizmat qiladigan mexanizmlarni takomillashtirishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. CRS Report R45053, *The Federal Tax System for the 2017 Tax Year*, by Molly F. Sherlock and Donald J. Marples.
2. Information on changes to the tax system enacted in the 2017 tax revision (P.L. 115-97) can be found in CRS Report R45092, *The 2017 Tax Revision (P.L. 115-97): Comparison to 2017 Tax Law*, coordinated by Molly F. Sherlock and Donald J. Marples, and the expiring provisions can be seen in CRS Report R47846, *Reference Table: Expiring*
3. Tilabov N.T. At the current stage, the budget is a tax policy and its distinctive features. FINANCE Materials of the international scientific and practical conference May 20, 2021. ISBN 978-9943-13-999-7. 102-107 bet. © "IQTISOD-MOLIYA", 2021 © TMI, 2021.
4. Маликов Т.С. Бюджет-солиқ сиёсати. Дарслик. – Т.: "IQTISODMOLIYA", 2019. – 404 бет
5. Moliya: nazariy asoslar: O'quv qo'llanma / T.S.Malikov; –Т.: "IqtisodMoliya", 2021. – 434 bet.
6. Боди З., Мертон Р.С. Учебник. Финанси. М.: "Вильямс", 2007. – 347 с.
7. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi
8. www.soliq.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi sayti
9. www.mf.uz – O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
